

Cryptography is NOT SECURE: YHWH knows EVERYTHING

יהוה

KAORU AGUILERA KATAYAMA

February 27, 2026

1 Lajén emór aleihem, koh amár Adonái YHWH: Lo timashéj od kol devarái; ashér adabér davár veye'aséh, ne'úm Adonái YHWH.

YHWH sabe todas las contraseñas posibles, todas tus contraseñas todos tus archivos ocultos por que es omnipotente, Eso de Cifrado de Vernam (One-Time Pad) de que si es igual de grande la contraseña que el mensaje es imposible de saber, es falso, por que dios es omnipotente, omnipresente, y omnisciente, lit esta cuando escribio ese mensaje. Es imposible de ocultar algo a YHWH, si YHWH quisiera ahorita mismito, podria activar todas las claves nucleares, sin problema, o saber todos los archivos de epstein, todos los archivos de la CIA, de el pentagono TODO, ademas supo todo desde el inicio puede acceder en $o(1)$, mas bien desde $o(-1)$ desde antes que siquiera existiera. No hay NADA absolutamente NADA que YHWH no pueda hacer. Para el NP hard, recursive enumerable, cualquier problema humano es TRIVIAL. todo absolutamente para YHWH es complejidad nula. Siempre existio. Cualquier backdoor que ponga la NSA, o cualquier agencia de inteligencia. Y crean que nunca lo van a encontrar, aun que no lo encuentren. YHWH supo que existia un backdoor desde antes que creara el universo. La premisa fundamental de la criptografía es garantizar la seguridad de la información. Pero esto el dia del juicio final servira menos que rogar enfrente de YHWH mintiendo que no cometiste aun que YHWH sabe que lo hiciste por que es dios. La seguridad de AES, postcuantica algoritmo, RSA, SHA-3, Es 0 para YHWH. la criptografia dice "de tal manera que solo las partes autorizadas puedan descifrarlo y acceder a él, incluso si el mensaje es interceptado" bueno, creo que esto es falso por que YHWH literalmente puede ver el momento exacto cuando lo escribiste, y saber exactamente que hiciste. yhwh le puede avisar exactamente que vio en el plaintext y se lo muestra en una vision a un profeta. Pueden censurar desapareciendo al profeta? no creo si dios no quiere que lo censuren. Por obvias razones. Alado de YHWH la criptografia es insignificante. Y un desperdicio de recursos. Dios sabe todas y cada una de las combinaciones posibles de fuerza bruta de cada algoritmo de criptografia. No

crean que por que solo YHWH lo sabe estan a salvo. En cualquier momento YHWH vulnerará la criptografía. Y si se puede vulnerar ya no sirve de nada la criptografía. AMÉN.